

TRANSFORMATOR, ISHLASH PRINSIPI VA UNING TURLARI.**Mirzayev Sardorbek Zafarbek o'g'li**

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
"Elektr energiya va nasos stansiyalaridan" foydalanish kafedrasida
stajior o'qituvchisi

No'monova Dildoraxon Abdulxafiz qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va Agrotexnologiyalar Instituti
Qishloq va Suv xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi
2-bosqich 105-guruh talabasi

Nurmatjonova Gulixadichabonu Nosirbek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va Agrotexnologiyalar Instituti
Qishloq va Suv xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi
2-bosqich 105-guruh talabasi

Annotatsiya: Chastotasini o'zgartirmasdan kuchlanishini pasaytirib yoki ko'tarib beruvchi elektrostatik qurilmaga Transformator deyiladi. Transformatorlar 5 turga bo'linadi. (kuch, o'lchov, maxsus, avto, payvand transformatorlari). Kuch transformatori 2xil moyli va quruq bo'ladi. Quruq transformatorlar keng qamrovli binolarda va aholi zich joylashgan hududlarda ishlatiladi. Moyli transformatorlar tashqi elektr-energiyadan vaqtincha foydalanishda ishlatiladi.

Kalit so'zlar: transformator, chastota, magnit o'zak, chulg'am, gaz relesi, moy baki, gaz chiqaruvchi truba, kengaytiruvchi bak, fosforli izolyator, ferromagnit o'zak, EYuK, salt, yuklama, qisqa tutashuv, silikon kauchuk, chinni vtulka, "Egeytrafo" kompaniyasi.

Kirish.

Transformator-o'zgaruvchan tokni chastotasini o'zgartirmasdan, kuchlanishni va tok kuchini o'zgartirib beruvchi elektrostatik apparat. Elektr tarmoqlarida elektr

energiyasini ma'lum masofaga uzatishda (kuchlanishni oshirish uchun) hamda uni iste'molchilarga taqsimlashda(kuchlanishni pasaytirish uchun) transformatorlar keng foydalaniladi.Transformatorni 1876- yilda rus elektrotexnigi P.N.Yablochkov ixtiro qilgan. Transformatorni yanada takomillashtirishda rus ixtirochisi I.F.Usagin ham o'zining tadqiqotlarini olib borgan. Transformator 2qismdan: asosiy va qo'shimcha qismdan tashkil topgan. Asosiy qism- magnit o'zak va chulg'amlardan, qo'shimcha qism- moy baki, gaz relesi, gaz chiqaruvchi truba, kengaytiruvchi bak, fosforli izolyatorlardan tashkil topgan. Transformator faqat o'zgaruvchan tok tarmog'iga ulanganda ishlaydi. Chunki birlamchi chulg'am o'zgarmas tok tarmog'iga ulanganda undan o'tadigan o'zgarmas tok ferromagnit o'zakda o'zgarmas magnit oqimini hosil qiladi. Magnit oqimi vaqt birligi ichida o'zgarmaganligi sababli chulg'amlarda EYuK hosil bo'lmaydi. Biroq zanjirda elektr tokining har qanday o'zgarishi chulg'amlarda EYuKning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. O'zgarmas tok tarmog'iga ulangan transformator chulg'amlarida EYuK hosil bo'lishi, transformator tarmoqqa ulanayotganda yoki uzilayotganda yaxshi seziladi. Bunga sabab transformator tarmoqqa ulanganda uning chulg'amida tok noldan biror qiymatgacha ortadi yoki tarmoqdan uzilganda tok kuchi biror qiymatdan nolgacha kamayib boradi. Transformatorlar 3 xil rejimda:

Salt(yuklamasiz) ishlashi;

Normal sharoitda yuklama bilan ishlashi;

Ishlab turgan transformatorning chulg'amlari qisqa tutashib qolganda yoki elektr tarmog'i qisqa tutashganda qisqa tutashuv rejimi;

Kuch transformatorlari doimo yuklama bilan ishlaydi. Transformatorlar ishlatilishiga qarab bir necha turga bo'linadi:

Kuch transformatorlari elektr energiyasini kuchlanishini o'zgartirib uzoq masofaga uzatishda, iste'molchilar orasida taqsimlashda, umuman olganda iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlashda ishlatiladi.

Avtotransformatorlar kuchlanish qiymatini biroz o'zgartirish yoki kuchlanish qiymatini noldan boshlab oshirish, hamda katta Asinxron dvigatellarini yurgizishda ishlatiladi.

O'lchov transformatorlari elektr sxemalarida, laboratoriyalarda ishlatiladi.

Maxsus transformatorlar radio, televideniya, aloqa, avtomatika qurilmalarida ishlatiladigan transformatorla: o'zgaruvchan tokni fazalar sonini yoki chastotasini o'zgartiruvchi transformatorlar maxsus transformatorlardir.

Muammo.

Ikkilamchi chulg'am kuchlanishini 5% ga pasaytirish uchun, birlamchi chulg'am o'ramlar sonini 5% ga ko'paytirish kerak. Transformatsiyalash koeffitsientini ham yuqoridagi usullar yordamida o'zgartiriladi, u xolda transformator elektr tarmoqidan o'zib, keyin chulg'am o'ramlar soni o'zgartiriladi.

Agar birlamchi va ikkilamchi chulg'amlar bir xil yo'nalishda o'ralgan bo'lsa, hamda ularning bosh va oxirgi uchlari bir xilda ifodalansa E_1 va E_2 vektorlari bir tomonga yo'nalgan, ya'ni ular orasidagi siljish burchagi nolga teng bo'ladi.

Agar transformatorning past kuchlanish chulg'ami yuqori kuchlanish chulg'amiga nisbatan teskari yo'nalishda o'ralsa yoki shu chulg'amning bosh va oxirgi uchlarning ifodalari o'zgartirilsa, E_1 va E_2 vektorlari orasidagi siljish burchagi 180° ga teng. Birlamchi va ikkilamchi chulg'am EYuK vektorlari orasidagi siljish burchagiga qarab chulg'amlarning ulanish guruxlari aniqlanadi

Uch fazali transformatorlarda bu siljish burchagi 0 dan 360° gacha o'zgaradi. Odatda siljish burchagini 30° ga bo'lganda chiqqan son bilan guruh ifodalanadi va chulg'amlarning ulanish har bir guruxini 1 dan 12 gacha bo'lgan raqam bilan ifodalash qabul qilingan. Ulanish gruppasini aniqlashda transformatorning yuqori kuchlanish chulg'ami uning birlamchi chulg'ami, past kuchlanish chulg'ami esa uning ikkilamchyi chulg'ami hisoblanadi. EYuK vektorlari orasidagi siljish burchagini graduslar bilan emas, balki shu graduslarga mos keladigan soat tsiferblatidagi sonlar (12) bilan ifodalash chulg'amlarning ulanish guruxini aniqlashga yordam beradi.

Bunda birlamchi chulg'am EYuK ning vektori soatning katta (ya'ni minut) mili bilan ifodalanadi va bu mil doim 12 raqamda turadi deb qabul qilinadi. Ikkilamchi chulg'am EYuK vektori esa soatning kichik (ya'ni soat) mili bilan ifodalanadi va chulg'amlarning ulanish guruxlariga qarab, bu mil 1 dan 12 gacha bo'lgan turli raqamlarni ko'rsatadi.

Mulohaza.

Chirchiq shahar hokimi Davron Hidoyatov Misrning "Egytrafo" kompaniyasi rahbariyati bilan uchrashib, kelgusida hududda quruq transformatorlar ishlab chiqarish loyihasi bilan tanishdi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, mazkur kompaniya 1994-yilda tashkil etilgan bo'lib, transformatorlar, akkumilyatorlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Mazkur shirkat 2007-yildan buyon quruq transformatorlarni ishlab chiqarishni, 2013-yilda Efiopiyada yog'li transformatorlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yirik zavodni bunyod etgan. "Egytrafo" kompaniyasi boshqaruv direktori Umat Atef Abdulmuneym "O'zbekistonda quruq transformatorlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavod qurish samarali hisoblanadi" deydi muloqot chog'ida. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, loyiha qiymati- chamasida \$20mln. Dollardan ortiq bo'lib, uni amalga oshirish uchun 2 gektar yer maydoni kerak bo'ladi. Shuningdek, muzokaralar davomida xorijiy investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, bojxona va soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalardagi imtiyozlari haqida to'xtalib o'tildi. Bundan tashqari, investrlar Misrdagi zavod faoliyati uchun zarur bo'layotgan mis simlari va trubalarni O'zbekistondan import qilish masalalarini ham muhokama qilishdi.

Xulosa.

Kuch transformatorlari tuzilishi bo'yicha ikki turga bo'linadi: Moyli va Quruq transformatorlar. Moyli transformatorlarda magnit o'zak va chulg'amlar yaxshi izolyator va sovituvchi modda hisoblangan transformator moyi bilan to'ldirilgan idishga joylashtiriladi. Transformator moyi chulg'am izolyatsiyalarini zararli ta'sirdan

himoyalaydi. Transformatsiyalsh koeffitsiyentlarini o'zgartirish uchun chulg'amlarida maxsus ulamalari bo'lgan transformatorlarga ulamali transformatorlar deyiladi.

Quruq va Moyli transformatorlaarning farqi:

Quruq transformatorlar keng qamrovli binolarda va aholi zich joylashgan hududlarda talab etiladi. Mintaqaviy iqlim nisbatan nam bo'lsa moydan foydalanish oson hisoblanadi.

1. Turli xil qo'rg'oshin shakllari

Quruq transformatorlarda asosan silicon kauchuk vkladkalar, moyli transformatorlarda esa chinni vtulkalar ishlatiladi.

2. Turli xil quvvat va kuchlanish

Quruq transformatorlar asosan quvvatni taqsimlash uchun javob beradi. Quvvatning katta qismi 1600kVA dan past, kuchlanishi 10kVdan past, ba'zilari 35Kvkuchlanishga egadir. Moyli transformator to'liq va kuchlanish darajalari kattadan kichikka o'zgarishi mumkin.

3. Izolyatsiya va issiqlik tarqarilishi xar xil

Quruq transformatorlar qatron bilan izolyatsiyalanib, havo orqali sovutiladi. Katta quvvatni ventilyator bilan sovutadi. Moyli transformatorlar izolyatsion moy bilan izolyatsiya qilinadi. Transformator ichidagi moyning aylanishi spiral natijasida paydo bo'lgan issiqlikni issiqlik tarqalishi uchun transformatorning radial finiga o'tkaziladi.

4. Tegishli joylar

Quruq transformatorlar asosan "yong'in, portlash" bo'lmaydigan joylarda talab qilinadi. Ularni ko'p qavatli binolarda ishlatish oson. Moyli transformatorlarning moyi oqishi tufayli yong'inlar kelib chiqishi mumkin, shuning uchun moyli transformatorlar ochiq havoda joylashtiriladi.

5. Yuk ko'tarish qobiliyati

Quruq turdagi transformatorlar nominal quvvatda ishlashi kerak, Moyli transformatorlar esa ortiqcha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega.

6. Narxi

Quruq turdagi transformatorlarni sotib olish narxi moyli transformatorlarga nisbatan ancha yuqori. Chunki Quruq turdagi transformatorlarni ko'pida silikon kauchuk vkladkalar, Moyli transformatorlarda esa chinni korpuslar qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Radjabov.A.,Muratov X.M.Elektrotexnologiya.Toshkent: Fan, 2001.-80 b
2. Raxmatov A. Toshpo'latov N. N/Elektrotexnik materiallar va elektr uskunalarni montaji fanidan darslik. Toshkent 2012 y.
3. Majidov Taxir Shadmonovich "Noan'anaviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari" Toshkent 2014 y.
4. Zokirjon o'g'li, M. B., & Davronbek o'g'li, M. S. (2022). Using Android Mobile Application for Controlling Green House. Texas Journal of Engineering and Technology, 9, 33-40. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1873>
5. Исмаилов, А. И., Бахрамов, Ш. К. У., Ахмедов, Д. М. У., & Маннобжонов, Б. З. У. (2021). АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Universum: технические науки, (12-6 (93)), 26-28. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12869>
6. "GATHERING OF ELECTRIC ENERGY WITH WELDING PANELS" Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T. INNAVATONS IN TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION
7. "EFFECTIVE WAYS TO ACHIEVE ENERGY EFFICIENCY IN SOLAR PANELS" " Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T. INNAVATONS IN TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION
8. "O'ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIGA BO'LGAN EXTIYOJI" Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T. INNAVATONS IN TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION4.
9. Egamova I. Sh "Noan'anaviy energiya manbalari" Toshkent: O'qituvchi

10. <http://m.srcyrl.ahelek.net>.
11. <https://uz.MWikipedia.org>.
12. <http://m.sryrl.haoshuo-techs.com>
13. <https://kompy.info>.